

**ВОПРОС О ВЛИЯНИИ ХИМИОТЕРАПИИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАЗВИТИЕ
ВРОЖДЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У РЕБЕНКА****Рахметов Ж.Ж.***Врач общей практики; Первая городская поликлиника
г. Рудный, Республика Казахстан***THE QUESTION ABOUT THE INFLUENCE OF CHEMOTHERAPY DURING PREGNANCY ON
THE DEVELOPMENT OF CONGENITAL DISEASES IN A CHILD****Rakhmetov Zh.***General doctor; First city clinic in Rudny, The Republic of Kazakhstan***АННОТАЦИЯ**

Среди наиболее сложных и трудно прогнозируемых случаев применения химиотерапии в процессе лечения онкологических заболеваний являются случаи, когда пациентка беременна. Период беременности сам по себе сложен для организма женщины, происходят серьёзные изменения в ее гормональном, физиологическом и психологическом состоянии. Наличие ЗНО только осложняет эти факторы, т.к. организму, и без того ослабленному, приходится бороться с поражением, в тоже время давно уже отмечен целый спектр негативных эффектов, которые может принести активное лечение ЗНО с применением химиотерапевтических ЛС. Поэтому очень важно понимать все сложности индивидуального подхода в каждом из подобных случаев в онкологической практике. Этому и посвящена данная статья.

ABSTRACT

Among the most difficult and difficult to predict cases of chemotherapy use in the treatment of cancer are cases when the patient is pregnant. The pregnancy period itself is difficult for a woman's body; serious changes occur in her hormonal, physiological and psychological state. The presence of cancer only complicates these factors, because the body, already weakened, has to fight the damage, at the same time, a whole range of negative effects that can be brought by active treatment of cancer with the use of chemotherapeutic drugs have long been noted.

Therefore, it is very important to understand all the complexities of an individual approach in each of these cases in oncological practice. This is what this article is about.

Ключевые слова: химиотерапия, врожденные заболевания, беременность, перинатальная медицина, акушерские риски.

Keywords: chemotherapy, congenital diseases, pregnancy, perinatal medicine, obstetric risks.

Среди наиболее актуальных и сложных проблем современной онкологической практики во всем мире является лечение онкопациенток в период беременности. Несмотря на то, что методика и технология лечения ЗНО постоянно развиваются и совершенствуются, химиотерапия остается одной из наиболее часто применяемых методик, эффективность которой доказана временем и продолжительной успешной практикой. При этом стоит отметить, что большинство лекарственных средств, применяемых при химиотерапии, в том числе и в онкологии, кроме положительных эффектов, имеют еще и ряд побочных эффектов, связанных в первую очередь с принадлежностью самих пациентов к различного рода группам риска, среди которых особенно отмечаются такие факторы как возраст, лишний вес, наличия вредных привычек и – не в последнюю очередь – беременность [1].

Среди наиболее важных работ по данной теме можно отметить работы Александрова (2010), Бутко (2012), Варламова (2015) [2-4]. В них даны исследования общего характера. Минусом данных работ может служить только их теоретизированный характер и отсутствие прямых ссылок на результаты работы. В тоже время как работы Глаголиной (2019), Егорова (2014) и Йоффе (2017) [5-7] затра-

гивают темы исключительно отдельных форм онкологии вне контекста общих тенденций. Ряд других работ можно рассматривать только как анализ конкретных клинических случаев или компиляцию уже написанных работ.

При этом, к сожалению, можно отметить, что несмотря на указанную выше актуальность проблемы, сложно составить четкую картину проведенных систематических исследований – чаще всего они достаточно разрозненны, имеют совершенно различные периоды наблюдения и это очень затрудняет добросовестный и четкий литературный анализ трудов, посвященных данной проблеме [8].

Это, в свою очередь затрудняет не только теоретическое изучение данной проблемы, но и выбор наиболее оптимального лечения пациенток на практике, что, зачастую, приводит к серьёзным побочным эффектам химиотерапевтического лечения беременных пациенток.

При этом стоит отметить, что данный период является очень сложным как в отношении эмоционального состояния пациентки, так и с точки зрения физических особенностей ее организма. В этот период объем плазмы в крови увеличивается более чем на 40%, на столько же увеличивается объем

сердечного выброса, почечная и печеночная перфузия также резко увеличена, клубочная фильтрация увеличивается более чем в 1,5 раз [9].

Это приводит к тому, что концентрация цитостатиков в плазме крови пациентки резко снижается

Исследования, посвящённые использованию при ХТ таких опробованных и эффективных ЛС как доксорубин и доцитаксел показывают, что, в сравнении с небеременными пациентками, у беременных пациенток содержание цитостатических элементов в плазме было значительно ниже при одинаковой дозировке препаратов и методике приема. Это ставит вопрос о том, поможет ли в данном случае при химиотерапии повышение дозы и корреляция методики приема ЛС на положительные результаты ХТ, при том как гепатотоксический побочный эффект данных препаратов уже давно изучен и является большой проблемой современной практической онкологии [10].

Проблема осложняется тем, что кроме ХТ есть еще несколько важнейших внешних факторов, влияющих на здоровье женщины и плода, приводящих к родовым травмам и летальному исходу. Ведь цитостатики терратогенны, поэтому при генетической предрасположенности одного из родителей к определенным заболеваниям, наличие у родителей сифилиса, таксоплазмоза, сахарного диабета, патологии шейки матки и других заболеваний как вирусного, так и прочих типов, при употреблении цитостатических ЛС последствия данных факторов риска значительно увеличиваются, что приводит, зачастую к осложнениям, несовместимым с нормальной жизнью и даже смерти матери или плода [11].

При этом, несмотря на относительно небольшое количество исследований, можно отметить факторы риска, при наличии которых возможность проявления терратогенных последствий ХТ ярко выражена по сравнению с другими случаями:

Срок беременности. Так с первой по пятую неделю беременности из-за крайне низкой дифференциации клеток и сниженной активности органогенеза, влияния ХТ на организм женщины и плод диаметрально различно – в ряде случаев оно вообще никак не проявляется, а в ряде—приводит к прерыванию беременности. При этом недели с 6 по 12 являются крайне опасными для здоровья пациентки и плода, т.к. в этот период, из-за активного органогенеза, восприимчивость к ХТ становится максимальной. Как отмечают исследования, 4,3% отмеченных случаев с мертворождением, связанными с хромосомными нарушениями связано с ХТ-лечением пациентки именно в течении 1 триместра беременности. ХТ-лечение на последующих стадиях беременности, согласно большинству исследований, относительно безопасно. Частота мальфации в данных исследованиях, не превышала 1,3%, что в целом, равнозначно банальной погрешности от нормы.

1. Особенности ХТ-лечения (дозировка ЛС, продолжительность срока лечения, схема проведения химиотерапии);

2. Индивидуальные особенности организма (особенности метаболизма и перераспределения элементов, индивидуальная непереносимость, личный и семейный анамнез) [12].

Достаточно сложным частным случаем является исследования влияния ХТ на организм женщин с двойнями и здоровье плодов и в дальнейшем уже родившихся детей. Так, например, давно уже отмечено, что при идентичных показаниях, методиках, дозировках и длительности приема одних и тех же препаратов, один ребенок получал целый спектр врожденных пороков, связанных с ХТ, вплоть до развития ЗНО на данном фоне, а другой был абсолютно здоров и не имел на протяжении жизни никаких отклонений ни в физиологическом, ни в психологическом аспектах.

Относительно недавно было проведено исследование в США, в котором был проанализирован опыт химиотерапевтического лечения гемобластозов с помощью химиотерапии. Из 58 объектов исследования, у двух произошли выкидыши на 20-неделе, при этом было зафиксировано два мертворождения на 5 и 6 месяце. При этом из оставшихся 54 случаев не было зафиксировано ни одного врожденного порока. Также в четырёх случаях родились недоношенные младенцы (с 29 по 32 недели), у оставшихся вес и другие показатели полностью соответствовали норме [13].

После этого исследователи проверили жизнь каждого из родившихся детей, чьи матери участвовали в эксперименте с 8 летнего возраста до 32 лет. Было отмечено, что психологические, показатели, также, как и физиологическое состояние полностью соответствовало нормам. В интеллектуальном отношении они ничем не уступали сверстникам. Так, 24 из 54 них получили ученую степень, ни в отношении никого из них не было замечено хромосомных нарушений, порок сердца, ЗНО. 12 из них родили детей, при этом у последних не было замечено проблем со здоровьем [13].

Выводы и предложения. В заключении можно сказать, что столь различные данные не могут в полной мере дать ответ – какие именно фактор в большей мере влияют на негативные последствия ХТ в период беременности и какие шаги следует предпринять для минимизации рисков для здоровья будущего ребенка в дальнейшем. Своевременное обнаружение ЗНО еще на ранней стадии может позволить использовать более щадящий режим при использовании химиотерапевтических ЛС, но насколько то или иное лекарство и план ХТ повлияет на плод необходимо рассчитывать только, используя все возможные индивидуальные особенности конкретного случая.

Литература

1. Доброхотова Юлия Эдуардовна, Боровкова Екатерина Игоревна Акушерские риски химиотерапии во время беременности // Гинекология. 2018. №6
2. Александров А.А. Химиотерапия при беременности: руководство для врачей. Москва: Медицина, 2010.

3. Бутко А.В., Коваленко О.В., Балеико М.Н. Химиотерапия при беременности: практическое руководство. Киев: Здоровье, 2012.
4. Варламов В.В. Химиотерапия злокачественных опухолей у беременных женщин. Вопросы онкологии, 2015, т. 61, №2, с. 189-195.
5. . Глаголина М.В. Химиотерапия опухолей у беременных женщин. Медицинская визуализация и репродукция, 2019, №2, с. 56-60.
6. Егоров А.В., Суздальцева Е.А., Кондратьева Е.Н. Химиотерапия злокачественных опухолей у беременных женщин. Клиническая онкогематология, 2014, т. 7, №1, с. 33-38.
7. Иоффе Ю.С., Никитина Э.Г., Яценко В.Н. Химиотерапия опухолей головного и шейного отделов у беременных. Акушерство и гинекология, 2017, №2, с. 53-59
8. Паукер Владимир Александрович, Шмаков Роман Георгиевич Основные принципы диагностики и лечения онкологических заболеваний во время беременности // Акушерство и гинекология: Новости. Мнения. Обучения. 2014. №2
9. Паньшин Георгий Александрович, Слобина Елена Леонидовна Лечение злокачественных новообразований на фоне беременности. Часть 1 (общие вопросы) // Вестник РНЦПР. 2015. №3. \
10. Vandenbroucke T., Van Calsteren K., Amant F. Pediatric outcome after Maternal Cancer Diagnosed during Pregnancy. N Engl J Med. 2016; 374 (7)
11. Abdel-Hady E.-S., Hemida R. A.-H., Gamal A. et al. Cancer during pregnancy: perinatal outcome after in utero exposure to chemotherapy // Arch. Gynecol. Obstet. – 2012. – Vol. 286, N 2.
12. Ruddy K.J., Gelber S.I., Tamimi R.M. et al. Prospective study of fertility concerns and preservation strategies in young women with breast cancer. J Clin Oncol. 2014; 32
13. Aviles A., Neri N., Nambo M. J. Hematological malignancies and pregnancy: Treat or no treat during first trimester // Int. J. Cancer. – 2012. – Vol. 131, N 11.